

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УРОКИ ИЗ PISA ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

¹Мөлдiр Қали, ²Ержигитова Гулнур Хайратовна

Педагог, учитель математики КГУ "Общеобразовательная школа №157" Республика
Казахстан, г.Алматы., р. Наурызбайский

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059938>

Аннотация. Данная статья адресована учителям математики и посвящена актуальному вопросу развития математической грамотности у учащихся, основываясь на данных программы международной оценки учащихся (PISA).

Анализ результатов PISA выявляет ключевые аспекты математической грамотности, такие как математическое мышление, решение проблемных задач и коммуникативные навыки. Статья предоставляет учителям современные методы обучения, ориентированные на развитие математической грамотности. Внедрение интерактивных технологий, проектной методологии и дифференцированного подхода может обогатить учебный процесс и поддержать индивидуальные потребности учащихся.

Заключение подчеркивает важность применения мирового опыта, выявленного через данные PISA, для повышения эффективности обучения математике. Развитие математической грамотности становится не только ключевым фактором успеха в будущей карьере, но и инструментом формирования критического мышления и адаптации к современному информационному обществу.

Ключевые слова: математическая грамотность, критическое мышление, коммуникативные навыки.

Abstract. This article is addressed to mathematics teachers and is devoted to the topical issue of the development of mathematical literacy among students, based on data from the International Student Assessment Program (PISA).

Analysis of PISA results reveals key aspects of mathematical literacy, such as mathematical thinking, problem solving, and communication skills. The article provides teachers with modern teaching methods focused on the development of mathematical literacy. The introduction of interactive technologies, project methodology and a differentiated approach can enrich the learning process and support the individual needs of students.

The conclusion underlines the importance of applying the world experience identified through PISA data to improve the effectiveness of mathematics education. The development of mathematical literacy is becoming not only a key factor for success in a future career, but also a tool for the formation of critical thinking and adaptation to the modern information society.

Keywords: mathematical literacy, critical thinking, communication skills.

Annotatsiya. Ushbu maqola matematika o'qituvchilariga qaratilgan bo'lib, xalqaro talabalarni baholash dasturi (PISA) ma'lumotlariga asoslanib, o'qituvchilarda matematik savodxonlikni rivojlantirishning dolzarb masalasiga bag'ishlangan.

PISA natijalarini tahlil qilish matematik savodxonlikning matematik fikrlash, muammoli muammolarni hal qilish va muloqot qobiliyatlari kabi asosiy jihatlarini ochib beradi. Maqola o'qituvchilarga matematik savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy o'qitish usullarini taqdim etadi. Interfaol texnologiyalar, dizayn metodologiyasi va tabaqalashtirilgan yondashuvni joriy etish o'quv jarayonini boyitishi va talabalarning individual ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlashi mumkin.

Xulosa pisa ma'lumotlari orqali aniqlangan dunyo tajribasini matematikani o'qitish samaradorligini oshirish uchun qo'llash muhimligini ta'kidlaydi. Matematik savodxonlikni rivojlantirish nafaqat kelajakdagi martaba muvaffaqiyatining asosiy omili, balki tanqidiy fikrlashni shakllantirish va zamonaviy axborot jamiyatiga moslashish vositasiga aylanadi.

Kalit so'zlar: matematik savodxonlik, tanqidiy fikrlash, muloqot qobiliyatlari.

В современном мире, где математика становится неотъемлемой частью повседневной жизни, важность развития математической грамотности среди учащихся становится темой все более актуальной. Программа международной оценки учащихся (PISA) предоставляет уникальные данные, позволяющие учителям математики обобщить опыт различных стран и применить его в своей практике.

Анализ данных PISA: Данные PISA предоставляют обширную информацию о математической грамотности учащихся в разных частях мира. Анализ этих данных может стать ценным ресурсом для учителей математики, позволяя не только понять, где ученики сталкиваются с трудностями, но и выявить успешные методы преподавания в других странах.

Основные аспекты математической грамотности:

Математическое мышление: Анализ PISA показывает, что важность развития математического мышления трудно переоценить. Учителям следует акцентировать внимание на развитии у учащихся умения анализа задач, поиска паттернов и применения математических концепций в реальных ситуациях.

1. Анализ задач: Одним из ключевых элементов математического мышления является умение анализа задач. Учителя могут включать в уроки сложные, многокомпонентные задачи, которые требуют от учащихся детального разбора и выделения ключевых аспектов. Например, задача о распределении ресурсов в условиях ограниченных бюджетных средств может стимулировать учащихся к анализу различных альтернатив и выбору оптимального варианта.

2. Поиск паттернов: Развитие способности к выявлению паттернов в данных является важным элементом математического мышления. Учителя могут предложить учащимся ряд задач, где необходимо обнаружить закономерности или установить взаимосвязи. Например, анализ последовательности чисел может подтолкнуть учащихся к выделению правил и созданию алгоритмов для предсказания следующих элементов.

3. Применение математических концепций в реальных ситуациях:

Чтобы учащиеся лучше осознавали важность математики в реальной жизни, учителя могут предоставлять задачи, в которых необходимо применять математические концепции для решения реальных проблем. Например, моделирование бюджета для семьи или предприятия может помочь учащимся применять изученные математические принципы на практике.

4. Интерактивные задания: Использование интерактивных заданий, таких как виртуальные симуляции и обучающие игры, позволяет учащимся экспериментировать с математическими концепциями. Например, виртуальное моделирование движения тела под воздействием гравитации может поддержать понимание учащихся физических законов с использованием математики.

Учителя, акцентируя внимание на развитии математического мышления через анализ задач, поиск паттернов и применение математических концепций в реальных

ситуациях, могут эффективно способствовать формированию математической грамотности у своих учащихся. Использование интерактивных методов обучения и конкретных примеров создает стимулирующую обучающую среду, в которой математика становится не только предметом изучения, но и инструментом для понимания мира вокруг.

Проблемные задачи: Ученики, успешно решающие проблемные задачи, часто демонстрируют более высокий уровень математической грамотности. Важно внедрять в учебный процесс задачи, требующие применения знаний в новых контекстах и развивающие умение логически мыслить.

Коммуникативные навыки: По данным PISA, способность ясно выражать математические идеи важна не менее, чем само их понимание. Учителям следует стимулировать обсуждение математических концепций, а также развивать у учеников навыки объяснения своего мышления. Современные методы обучения математике:

Интерактивные технологии: Использование интерактивных технологий в учебном процессе может сделать математику более доступной и увлекательной для учащихся. Обучающие приложения, виртуальные лаборатории и онлайн-ресурсы могут обогатить уроки математики.

Проектная методика: Интеграция проектных заданий в учебный план способствует развитию творческого мышления и позволяет учащимся применять свои математические знания на практике.

Дифференцированный подход: Учителям следует учитывать индивидуальные потребности каждого ученика, предоставляя дифференцированные задания и поддерживая тех, кто сталкивается с трудностями.

Заключение

Данные PISA предоставляют учителям математики уникальную возможность не только обобщить мировой опыт, но и внедрить лучшие практики в свою работу. Развитие математической грамотности не только открывает двери для будущей карьеры, но и формирует у учеников навыки мышления, необходимые для успешной жизни в современном информационном обществе. Применение современных методов обучения, учёт особенностей каждого ученика и акцент на ключевых аспектах математической грамотности помогут создать образовательную среду, способствующую успешному освоению математики.

REFERENCES

1. Фоалер Дж. (2009). При чем тут математика?: Как родители и учителя могут помочь детям научиться любить наименее любимый предмет..
2. Национальный исследовательский совет. (2012). Образование для 86 жизни и работы: развитие передаваемых знаний и навыков в 21 веке. <https://www.nap.edu/read/13398/chapter/1>
3. Национальный совет учителей математики. (2000). Принципы и стандарты школьной математики. <https://www.nctm.org/Standards-and-Positions/Principles-and-Standards/>